

СИМУЛЯЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ИЗМЕРЕНИЯ БОЛЬШИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ И ЕМКОСТЕЙ МЕТОДОМ РЕЛАКСАЦИОННЫХ КОЛЕБАНИЙ НА PYTHON

SIMULATION OF LABORATORY WORK ON MEASURING LARGE RESISTANCES AND CAPACITANCES USING THE RELAXATION OSCILLATION METHOD IN PYTHON

МАТИСАКОВ ЖУМАКАДЫР КУБАТБАЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Ошский технологический университет имени М. Адышева.

ОМУРЗАКОВ БЕКТУР КАДЫРБЕКОВИЧ,

преподаватель,

Ошский технологический университет имени М. Адышева.

МАТИСАКОВ ЖООМАРТ КУБАТБАЕВИЧ,

старший преподаватель,

Ошский технологический университет имени М. Адышева.

MATISAKOV ZHUMAKADYR KUBATBAEVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Osh Technological University after M. Adyshev.

OMURZAKOV BEKTUR KADYRBEKOVICH,

Lecturer,

Osh Technological University after M. Adyshev.

MATISAKOV ZHOOMART KUBATBAEVICH,

Senior Lecturer,

Osh Technological University after M. Adyshev.

Для симуляции лабораторной работы "Измерения больших сопротивлений и емкостей методом релаксационных колебаний" на Python создана программа, позволяющая визуализировать релаксационные колебания и исследовать их зависимость от различных параметров, используя интерактивные виджеты. Определены цели лабораторных занятий. Охарактеризован принцип работы метода релаксационных колебаний. Выделены и охарактеризованы блоки программного кода. Сделан вывод, что данный код создает интерактивное окно, позволяющее изменять параметры сопротивления, емкости, начального и конечного напряжения, длительности и шага времени, чтобы визуализировать релаксационные колебания. Графически представлены результаты работы программы.

To simulate the laboratory work "Measuring large resistances and capacitances by relaxation vibrations", a program has been created in Python that allows you to visualize relaxation vibrations and explore their dependence on various parameters using interactive widgets. The objectives of laboratory classes have been defined. The principle of operation of the relaxation oscillation method is characterized. The blocks of the program code are highlighted and characterized. It is concluded that this code creates an interactive window that allows you to change the parameters of resistance, capacitance, initial and final voltage, dura-

tion and time step in order to visualize relaxation oscillations. The results of the program are graphically presented.

Ключевые слова: релаксационные колебания, измерение сопротивлений, измерение емкостей, Python, интерактивные виджеты, numpy, matplotlib, ipywidgets.

Key words: relaxation oscillations, resistance measurement, capacitance measurement, Python, interactive widgets, numpy, matplotlib, ipywidgets.

Введение.

Физика – это общеобразовательная дисциплина, входящая в цикл естественных наук, которую следует преподавать в техническом вузе. Курс физики обеспечивает теоретическую основу, необходимую студентам для дальнейшего углубления понимания различных специальных предметов. В программе бакалавриата особое внимание уделяется фундаментальной и теоретической подготовке специалистов в рамках ступенчатой модели обучения [1].

Поэтому необходимо уделять особое внимание совершенствованию используемых методов обучения и разработке новых технологий с целью повышения эффективности образовательного процесса в современных условиях.

Лабораторная работа является обязательным элементом учебной работы студента по курсу общей физики. Цели лабораторных занятий включают:

- Повторение, закрепление, обобщение и систематизацию полученных теоретических знаний;
- Формирование умений использовать полученные знания на практике;
- Развитие навыков поиска информации, критического анализа и синтеза для решения поставленных задач.

Создание учебных лабораторий для сложных физических явлений является трудной задачей, так как требуется реализовать физическую модель реального явления с минимизацией влияния других факторов. Поэтому целью данной статьи является создание компьютерных моделей лабораторных работ, которые могут заменить традиционные физические лаборатории, с использованием языка программирования Python.

Метод релаксационных колебаний используется для измерения больших сопротивлений и емкостей. Он основан на измерении времени, за которое заряжается или разряжается конденсатор через известное сопротивление. Принцип работы метода заключается в следующем [2-3]:

1. Подключение сопротивления (для измерения емкости) или конденсатор (для измерения сопротивления) к цепи, в которой проводится измерение.
2. Зарядка (разрядка) конденсатора через известное сопротивление. Обычно это делается с помощью внешнего источника напряжения или тока.
3. Наблюдение за релаксационными колебаниями: Когда начнется процесс зарядки или разрядки, наблюдать за изменением напряжения (или тока) на конденсаторе. При зарядке напряжение на конденсаторе будет расти, а при разрядке – падать.
4. Измерение времени, за которое напряжение (или ток) на конденсаторе изменяется на определенное значение. Это время называется временем релаксации.
5. Использование закона релаксации для определения величины сопротивления или емкости.

Для измерения сопротивления:

$$R = T \ln(V_0 - V/V_0) / C \quad (1)$$

где R – сопротивление, T – время релаксации, C – емкость, V_0 – начальное напряжение, V – напряжение после времени T .

Для измерения емкости:

$$C = T/R \quad (2)$$

Этот метод основан на времени, необходимом для того, чтобы система перешла к равновесному состоянию после внесения изменений. Важно учитывать внешние условия, такие как температура, влажность и другие, которые могут повлиять на точность измерения.

Материал и методы исследования.

Для симуляции лабораторной работы "Измерения больших сопротивлений и емкостей методом релаксационных колебаний" на Python создана программа, которая позволяет визуализировать релаксационные колебания и исследовать их зависимость от различных параметров, используя интерактивные виджеты [4-8].

Этот код создает интерактивное окно, позволяющее вам изменять параметры сопротивления, емкости, начального и конечного напряжения, длительности и шага времени, чтобы визуализировать релаксационные колебания.

Программный код состоит из следующих блоков:

Импорт библиотек:

– Numpy библиотека для работы с массивами и матрицами, а также для выполнения математических операций;

– Matplotlib.pyplot используется для визуализации результатов;

– Ipywidgets используется для создания интерактивных виджетов;

– IPython.display (display): Модуль для отображения виджетов в Jupyter Notebook.

Определение функции relaxation_oscillation:

– Эта функция принимает на вход параметры сопротивления R , емкости C , начального напряжения V_0 , конечного напряжения V_c , времени окончания t_{end} и шага времени dt ;

– Внутри функции вычисляется константа времени $\tau = R * C$;

– Создается временной массив t с использованием np.arange для времени от 0 до t_{end} с шагом dt ;

– Рассчитывается заряд на конденсаторе Q и напряжение на конденсаторе V_c с течением времени, используя формулы для релаксационных колебаний;

– Данные визуализируются с помощью matplotlib.pyplot.

Определение функции interactive_relaxation_oscillation:

– Эта функция создает интерактивные виджеты для настройки параметров релаксационных колебаний;

– Создаются виджеты для настройки сопротивления R , емкости C , начального напряжения V_0 , конечного напряжения V_c , времени окончания t_{end} и шага времени dt ;

– Затем используется функция widgets.interact, чтобы связать виджеты с функцией relaxation_oscillation.

Запуск интерактивной симуляции:

– Этот вызов запускает интерактивную симуляцию, которая отображает релаксационные колебания в зависимости от заданных параметров.

Результаты и обсуждение.

Запустим код в Jupyter Notebook или другой среде, поддерживающей виджеты ipywidgets, чтобы получить интерактивную симуляцию лабораторной работы по измерению больших сопротивлений и емкостей методом релаксационных колебаний на Python. Про-

грамма позволяет визуализировать релаксационные колебания и исследовать их зависимость от различных параметров.

На рисунках 1-3 представлены результаты работы программы. Используя интерактивные виджеты $R_slider = widgets.FloatLogSlider$ (min=1, max=6), $C_slider = widgets.FloatLogSlider$ (min=-3, max=-1), $V0_slider = widgets.FloatSlider$ (min=1, max=20), $Vc_slider = widgets.FloatSlider$ (min=0, max=10), $t_end_slider = widgets.FloatSlider$ (min=1, max=100) и $dt_slider = widgets.FloatSlider$ (min=0.01, max=1) можно изменять соответственно, сопротивление, R (Ом), емкость, C (Ф), начальное напряжение, $V0$ (В), конечное напряжение, Vc (В), длительность (с) и шаг времени (с) получая различные значения напряжения на конденсаторе и заряд на конденсаторе.

Рис. 1. Напряжение на конденсаторе и заряд на конденсаторе при сопротивлении $R=1000$ Ом, емкости $C=1\text{мФ}$, начальном напряжении, $V0 = 10$ В, конечном напряжении, $Vc = 0$ В, длительности 10 с и шаге времени 0.01 с

Рис. 2. Напряжение на конденсаторе и заряд на конденсаторе при сопротивлении $R=1000$ Ом, емкости $C=794\text{мФ}$, начальном напряжении, $V0 = 10$ В, конечном напряжении, $Vc = 0$ В, длительности 10 с и шаге времени 0.01 с

Рис. 3. Напряжение на конденсаторе и заряд на конденсаторе при сопротивлении $R=10\text{ Ом}$, емкости $C=39\text{ мФ}$, начальном напряжении, $V_0=8\text{ В}$, конечном напряжении, $V_c=5,5\text{ В}$, длительности 4 с и шаге времени 0.05 с

Заключение.

Для симуляции лабораторной работы "Измерения больших сопротивлений и емкостей методом релаксационных колебаний" на Python создана программа, позволяющая визуализировать релаксационные колебания и исследовать их зависимость от различных параметров, используя интерактивные виджеты. Этот код создает интерактивное окно, позволяющее изменять параметры сопротивления, емкости, начального и конечного напряжения, длительности и шага времени, чтобы визуализировать релаксационные колебания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабаев Д.Б., Матисаков Ж. К. Моделирование физических явлений и процессов в VPython // Бюллетень науки и практики. 2023. Т. 9. №7. С. 370-374. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/92/51>.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. 11-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 560 с.
3. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. М.: Высшая школа, 1989. 608 с.
4. Бабаев Д.Б., Матисаков Ж.К. Создание виртуальных лабораторных работ по физике в VPython // Бюллетень науки и практики. 2023. Т. 9. № 7. С. 375-378. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/92/52>.
5. Asanova S., Matisakov Zh.K., Atamkulova M.T. Application of training simulators in teaching programming // Izvestiy Oshskogo technologicheskogo university. 2018. No. 2. pp. 104-107.
6. Виртуальные практикумы как средство повышения креативности дистанционно полученного знания / Г.В. Алексеев [и др.] // Информационные технологии в образовании и науке: материалы Всероссийской науч-практ. конф. М., 2007.
7. Кравченко Н.С., Ревинская О.Г. Об опыте разработки, методического сопровождения и применения в учебном процессе компьютерных лабораторных работ по физике // Физика в системе современного образования: материалы восьмой Международной конференции. СПб., 2005.
8. Гарбер Г.З. Основы программирования на Visual Basic и VBA в Excel 2007. М.: Солон-Пресс, 2008. 192 с.

© Матисаков Ж.К., Омурзаков Б.К., Матисаков Ж.К., 2024.